

Research programme to share knowledge and improve uptake of new digital technologies in sheep and goat farming

Sm@ll Ruminant Technologies

A projektet az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs program finanszírozza a 101000471 számú támogatási megállapodás alapján.

INNOVÁCIÓK A KISKÉRŐDZŐ GAZDASÁGOKBAN

Sm@RT SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ

Sm@ll Ruminant Technologies

Claire Morgan-Davies & Ann McLaren

(SRUC)

Lise Grøva & Anne de Boer

(NIBIO)

linktr.ee/h2020smart

www.smartplatform.network

A projektet az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs program finanszírozza a 101000471 számú támogatási megállapodás alapján.

Bemutatókozás

A projekt általános bemutatása

A Sm@RT (Small Ruminant technologies - Precíziós állattenyésztés és digitális technológiák kiskérődzőknek) egy európai tematikus hálózat a juhokkal és kecskékkal kapcsolatos új technológiákkal kapcsolatos tapasztalatok megosztására. Kutatókból, gazdálkodókból és tanácsadókból álló hálózatot egyesít az innovatív eszközökkel kapcsolatos tudatosság növelésének érdekében, bemutatta azok potenciálját és a befektetések lehetséges megtérülését.

A Sm@RT 8 országból 11 partnert egyesít, és tejelő kecskékre, tejelő juhokra és húshasznú juhokra, valamint tenyésztőikre összpontosít.

Az Sm@RT elősegítette a technológiai eszmecserét a gazdálkodók között a z Innovatív gazdaságokon és Digifarmokon tartott bemutató napokon.

Az Sm@RT forrásokat hozott létre a gazdálkodók számára a rendelkezésre álló technológiákkal kapcsolatban, hogy előre lépjenek a digitalizációs folyamatban, hogy megfeleljenek igényeknek és céljaiknak. Útmutatók, költség-haszon elemzések, és videók készültek a gazdálkodók tapasztalatairól, hogy ösztönözzék az összegyűjtött megoldások alkalmazását a felmerült igényekre.

Megállapítások

Általánosságban a projekt eredményei megerősítik hogy:

- ✦ Bár a gazdálkodók mindössze 15%-a rendelkezik technológiával a gazdaságában, 79%-uk szeretne olyan technológiákat használni, amelyek segítik a takarmányozást/legelést, az állategészséget és -jólétet, a szaporodásbiológiát, a kezelését továbbá a hizlalást és/vagy a fejést.
- ✦ Összesen 166 rangsorolt igényt azonosítottak és 60 innovatív technológiai megoldást javasoltak a gazdálkodóknak.
- ✦ A digifarmokon és az Innovatív farmokon megtartott bemutató napok és tréningek az ideális alkalmaknak bizonyultak a technológiahasználattal kapcsolatos, farmertől-farmerig terjedő tudásátadáshoz.
- ✦ A technológia bevezetés fő akadályai a költségekhez, de a képzési lehetőségekhez, az értékesítés utáni tanácsadáshoz, a saját készségekbe vetett bizalomhoz és az eszközök közötti kompatibilitás hiányához is kapcsolódnak.
- ✦ Az ismeretek és tapasztalatok megosztása a gazdálkodók, kutatók és más érdekelt felek között a különböző országokban felbecsülhetetlen értékűnek bizonyult.
- ✦ Sok információ áll rendelkezésre a technológiák költségeivel kapcsolatban, de az információ gyakran szétszórott, és nem mindig olyan formátumban (vagy nyelven), amely könnyen érthető vagy a gazdálkodási helyzethez igazítható. Költség-haszón elemzésekre van szükség ahhoz, hogy a gazdálkodók teljes mértékben eldönthessék, befektetnek-e a technológiákba vagy sem.

A projekt 4 kulcsfontosságú üzenetet azonosított, amelyeket a szakmai összefoglalók tartalmaznak:

1. Igényekre összpontosított kutatás.
2. Farmertől-farmerig tartó információáramlás az igények mentén
3. Innovációk a kiskérődző gazdaságokban
4. Innovatív technológiák átvétele és adaptációja

1. **Ez a szakmai összefoglaló a 2. kulcsfontosságú üzenetre fókuszál - Innovációk a kiskérődző gazdaságokban**

A négy szakpolitikai összefoglalóban megfogalmazott ajánlásokat a partnerek a projekt időtartama alatt, **több mint 1350** érdekelt féllel együttműködve dolgozták ki a projekt workshopjain.

A projekt kezdeti szakaszában egy online felméréssel **több mint 660** gazdálkodó választ gyűjtötték össze. Összesen **52** hazai workshopot rendeztek melyet kiegészít **5** transznacionális workshop, **1** záró szeminárium és **1** nemzetközi látogatás. **Több mint 635** gazdálkodó véleménye gyűlt össze a Digifarmokon és az Innovatív farmokon tartott bemutató napok során.

Gyors ajánlások

- ✓ **A globális felmérések hasznosak ahhoz, hogy áttekintést nyújtsanak a technológia elterjedtségéről a kiskérődzők ágazataiban.**
- ✓ **Az átvételi akadályokkal kapcsolatban összegyűjtött információk azt jelzik, hogy képzésre és értékesítés utáni támogatásra van szükség.**
- ✓ **A pénzügyi támogatás ösztönözné a gazdaságokat az innovációk használatára.**
- ✓ **Az eszközök és technológiák megvalósítása számos előnnyel járhat.**
- ✓ **Az innovatív technológiák részletes költség-haszon elemzésére van szükség, beleértve az üzem méretet is**

Mi a kihívás?

- A juh- és kecsketenyésztők nem alkalmazzák az innovatív technológiákat Európában és azon túl.
- Elterjedt tévhit, hogy nincs sok olyan eszköz és technológia, amely a kiskérődző gazdaságok számára releváns.
- Az innovációval rendelkező kiskérődző gazdaságok között nagyon kevés az ismeret arról, hogy jelenleg mire és miért használják az eszközöket és technológiákat.
- Ki kell emelni a különböző rendelkezésre álló eszközöket és technológiákat, és útmutatást kell nyújtani a gazdálkodóknak azok használatához, fókuszálva a felmerülő lehetséges költségekre és a várható előnyökre.

Mit tanultunk a Sm@RT projekt során?

Sm@ll Ruminant Technologies

- A Sm@RT Innovatív Farmjai és Digifarmjai az eszközök és technológiák széles skáláját alkalmazzák.
- Látható előnyök: könnyebb adatgyűjtés, jobb állomány menedzsment, idő-/munkamegtakarítás és jobb állatjólét
- Az Sm@RT által végzett online felmérés célja az volt, hogy információkat gyűjtsön a kiskérődzők hús- és tejágazatában érintett felektől az egyes partnerországokban.
- Eredmények (minden terméktípus és ország vonatkozásában):
 - Eszközök/technológiák jelenleg a vizsgált gazdaságokban:

TOP 3 rendelkezésre álló technológia a megkérdezett gazdaságokban:

1. Mérleg
2. Telepirányítási rendszer
3. Kamera rendszer

- A legelőnyösebbnek ítélt eszközök/technológiák:

TOP 3 legelőnyösebbnek ítélt technológia a megkérdezett gazdaságokban:

1. Mérleg
2. Virtuális kerítés
3. Telepirányítási rendszer

Mit ajánlunk?

- ✓ Növelni kell a kiskérődző gazdálkodók rendelkezésre álló eszközökkel és technológiákkal kapcsolatos tudatosságát..
- ✓ A jövőbeli szakpolitikának ösztönözni kell a rendelkezésre álló eszközökkel és technológiákkal kapcsolatos ismereteiket bővíteni kívánó gazdálkodók képzését.
- ✓ Elő kell segíteni a gazdálkodótól-gazdálkodóig tartó tudáscserét.
- ✓ Jobb értékesítés utáni támogatásra van szükség, és az útmutató anyagok rendszeres frissítésre és fejlesztésre szorulnak.
- ✓ Ösztönözni kell a helyi döntéshozókat, hogy pénzügyi támogatást nyújtsanak a berendezések vásárlásához/megosztásához.

